

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

РЕЖИМ ДНЯ И СНА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРАВИЛЬНОМУ РЕЖИМУ ДНЯ И СНА

Шарипова Г.И.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье рассматриваются гигиенические и педагогические основы организации режима дня и сна детей дошкольного возраста. Раскрываются современные методы формирования у дошкольников навыков следования распорядку дня, особенности дневного и ночного сна, а также роль педагогов и родителей в обучении правильному режиму.

Ключевые слова: режим дня, дошкольный возраст, дневной сон, обучение, воспитание, здоровье детей.

THE DAILY ROUTINE AND SLEEP PATTERNS OF PRESCHOOL CHILDREN. METHODS OF TEACHING PRESCHOOL CHILDREN PROPER DAILY ROUTINES AND SLEEP PATTERNS

Sharipova G.I.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article discusses the hygienic and pedagogical foundations of the organization of the daily routine and sleep of preschool children. The article reveals modern methods of developing preschool children's daily routine skills, features of daytime and nighttime sleep, as well as the role of teachers and parents in teaching proper routines.

Keywords: daily routine, preschool age, daytime sleep, education, upbringing, children's health.

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ КУН ВА УХЛАШ ТАРТИБИ. МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ КУН ВА УЙҚУНИНГ ТЎҒРИ РЕЖИМИГА ЎРГАТИШ УСУЛЛАРИ

Шарипова Г.И.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада мактабгача ёшдаги болаларнинг кун ва уйқу режимини ташиқил этишининг гигиеник ва педагогик асослари муҳокама қилинади. Мактабгача ёшдаги болаларда кун тартибига риоя қилиш кўникмаларини шакллантиришининг замонавий усуллари, кундузги ва тунги уйқунинг хусусиятлари, шунингдек ўқитувчилар ва ота-оналарнинг тўғри режимни ўргатишидаги ўрни очиқ берилган.

Калит сўзлар: кун тартиби, мактабгача ёш, кундузги уйқу, ўқитиш, тарбиялаш, болалар саломатлиги.

e-mail: sharipova.gulnihol@bsmi.uz

Актуальность. Правильно организованный режим дня — это важнейшее условие гармоничного физического, психического и эмоционального развития ребенка. Он обеспечивает стабильность и предсказуемость, формирует полезные привычки и способствует укреплению здоровья дошкольника.

Значение режима дня для детей дошкольного возраста очень важный фактор не только для физического и умственного развития ребенка, но и для психологического равновесия в том числе. Регулярный режим способствует нормализации биологических ритмов организма, снижению утомляемости и повышению активности, лучшему усвоению знаний и навыков, укреплению иммунной системы, формированию чувства ответственности и самостоятельности. Формирование правильного режима дня у детей дошкольного возраста является важным условием их полноценного физического и психического развития.

Цель. Научно обоснованный распорядок дня помогает организму ребёнка адаптироваться к внешним условиям, стабилизировать биоритмы, укрепить иммунитет и предотвратить переутомление. Особенно значимую роль в этом играет режим сна — как ночного, так и дневного. Педагогические методы и приёмы приучения детей к режиму требуют систематичности, последовательности и участия как воспитателей, так и родителей.

Гигиеническая характеристика режима дня дошкольников. Режим дня включает последовательную организацию основных видов деятельности и отдыха ребёнка: приём пищи, сон, занятия,

прогулки, игры. Наиболее благоприятный режим дня определяется возрастными особенностями ребёнка. Например:

Дети 3–4 лет: дневной сон – 2 ч, ночной сон – 11 ч, активная деятельность – 5–6 ч.

Дети 5–6 лет: дневной сон – 1,5 ч, ночной сон – 10–11 ч.

Дети 6–7 лет: дневной сон может быть необязателен, но приём пищи, прогулки и занятия должны проходить по графику.

Нарушение режима дня часто приводит к утомлению, раздражительности, снижению работоспособности и ослаблению иммунной защиты организма. Чёткий режим помогает ребёнку быстрее адаптироваться в детском саду и в последующем — в школе.

Сон тоже немаловажный фактор для умственного и физического роста ребёнка дошкольного возраста. Он играет ключевую роль в развитии ребёнка. Именно во время сна укрепляется нервная система, происходит обработка и усвоение информации, растёт и восстанавливается организм, нормализуется эмоциональный фон. Сон оказывает мощное восстанавливающее воздействие на нервную систему ребёнка. В период сна происходит активизация процессов роста и развития. Недостаток сна может негативно повлиять на когнитивные функции, настроение и поведение ребёнка. Поэтому важно не только обеспечить достаточную продолжительность сна, но и создать благоприятные условия для засыпания (проветривание помещения, затемнение, тишина, привычный ритуал отхода ко сну).

Рекомендуемая продолжительность сна:

1–2 года — 13–14 часов в сутки (включая 1–2 дневных сна);

3–4 года — 12–13 часов;

5–6 лет — 11–12 часов (дневной сон обязателен);

6–7 лет — 10–11 часов (дневной сон сокращается или исключается).

Рекомендации по организации сна: соблюдение режима — укладывание и пробуждение в одно и то же время; подготовка ко сну — спокойная обстановка; исключение активных игр и гаджетов за 1–2 часа до сна; уют и тишина — проветренная комната, удобная кровать, мягкий свет; психологический комфорт — спокойная атмосфера, чтение книг перед сном, тактильный контакт с родителями.

Материалы и методы обучения детей дошкольного возраста правильному режиму дня и сна. Обучение правильному режиму осуществляется через педагогическую регламентацию — установление стабильного и повторяющегося распорядка; наглядно-игровые методы — использование сюжетных игр, сказок, пособий, в которых персонажи следуют режиму; личностный пример — демонстрация взрослыми правильного поведения; психологическую подготовку — спокойные беседы, обсуждение пользы отдыха и сна; создание мотивации — поощрения, «режимные» соревнования, календарики с отметками за соблюдение режима.

Обучение детей дошкольного возраста соблюдению режима дня и правильной организации сна — важный аспект воспитательно-образовательного процесса. В этом возрасте формируются устойчивые привычки, которые в дальнейшем становятся основой здорового образа жизни. Методы обучения должны быть соответствующими возрастным особенностям: наглядными, игровыми и повторяющимися.

1. Личный пример взрослого. Один из самых эффективных методов. Ребёнок подражает родителям и воспитателям, поэтому: взрослые сами должны придерживаться определенного режима (ложиться и вставать вовремя), объяснять свои действия вслух: «Скоро вечер, пора готовиться ко сну», демонстрировать, что соблюдение режима — это норма, а не исключение.

2. Игровые методы. Игры — главный способ обучения дошкольников. Используются:

Сюжетно-ролевые игры («Детский сад», «Семья», «Больница»), где дети распределяют роли и отрабатывают распорядок дня.

Настольные и дидактические игры, помогающие запомнить последовательность действий (например, «Что мы делаем утром?»).

Кукольный театр — инсценировки с участием игрушек: «Мишка лёг спать вовремя — и проснулся весёлым».

3. Использование режимных моментов в детском саду. Педагоги используют каждую часть дня (подъём, приём пищи, прогулку, сон) как возможность обучить ребёнка: - последовательности действий; - пониманию времени и порядка; - спокойному переходу от одной деятельности к другой. Это подкрепляется ритуалами: например, чтение сказки перед сном или специальная песенка при уборке игрушек.

4. Наглядные методы. Дети дошкольного возраста лучше воспринимают информацию через зрительные образы:

Режимные карточки или плакаты с изображением частей дня;

Часы с цветными секторами, обозначающими время сна, еды, прогулки;

Иллюстрации и мультфильмы о правильном режиме дня (например, серия «Смешарики» о здоровом образе жизни).

5. Беседы и рассказы. Краткие, понятные беседы с детьми о том, почему важно вовремя ложиться спать, зачем нужен завтрак, что будет, если нарушить режим. Используются: сказки («Про Зайца, который не хотел спать»), поучительные истории с героями, сталкивающимися с последствиями нарушения режима.

6. Художественно-эстетические методы: - чтение стихов и рассказов, посвящённых режиму дня; - пение песен и музыкальные зарядки; - рисование на тему «Как я провожу день», аппликации и поделки; - инсценировка сказок, где герои соблюдают режим.

7. Закрепление через повторение и поощрение: - режимные действия повторяются каждый день, чтобы выработать устойчивую привычку; - используется положительное подкрепление: похвала, наклейки, звёздочки в таблице достижений; - ведётся «дневник режима» — родители и воспитатели фиксируют успехи и обсуждают с ребёнком.

8. Взаимодействие с семьёй. Систематическое обучение режиму дня особенно эффективно при участии родителей, которые продолжают воспитательные усилия дома.

Результаты и их обсуждение. Обучение будет эффективным, если родители и воспитатели действуют согласованно: проводятся консультации для родителей о важности режима; выдаются памятки с рекомендациями; организуются совместные мероприятия: День сна, Неделя режима, выставки детских рисунков на тему «Мой день». Санитарные нормы и правила Узбекистана по теме режима дня и сна в ДОУ (МТМ) СанПиН № 0267-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и санитарному содержанию дошкольных образовательных учреждений» Утвержден: Главным государственным санитарным врачом Республики Узбекистан. Содержит нормы по продолжительности дневного сна, распорядку дня, организации режима питания и прогулок. СанПиН № 0282-09 «Гигиенические требования к содержанию и организации учебно-воспитательного процесса в дошкольных учреждениях» Регламентирует: - продолжительность занятий; - время и условия дневного сна; - допустимые нагрузки и их чередование с отдыхом; - требования к режиму дня в зависимости от возраста детей. Приказ Министерства здравоохранения РУз и Министерства народного образования РУз № 17/03 от 2010 г. «О введении санитарных правил и норм для дошкольных образовательных организаций» подтверждает введение СанПиНов, согласованных с Министерством здравоохранения и Министерством образования.

Типовой режим дня для детей дошкольного возраста (разрабатывается методическими центрами при Министерстве образования, основывается на вышеуказанных СанПиНах) 3–4 года:

дневной сон не менее 2 часов;

5–6 лет: не менее 1,5–2 часов;

перерывы между приемами пищи — не более 3,5–4 часов;

прогулки — дважды в день, общей продолжительностью не менее 3–4 часов.

Государственная программа "Здоровое поколение" (Соғлом авлод) Хотя не является СанПиНом, но подчеркивает важность режима дня, двигательной активности и профилактики переутомления в детском возрасте.

Пример режима дня для дошкольника (5–6 лет):

Время	Деятельность
7:00 – 8:00	Подъём, гигиенические процедуры
8:00 – 8:30	Завтрак
8:30 – 10:00	Прогулка, физическая активность
10:00 – 11:30	Обучающие и развивающие занятия
12:00 – 12:30	Обед
12:30 – 15:00	Дневной сон
15:00 – 15:30	Полдник
15:30 – 17:00	Прогулка, игры на свежем воздухе
17:00 – 19:00	Свободная деятельность, ужин
20:00 – 20:30	Подготовка ко сну
21:00	Ночной сон

Заключение. Соблюдение режима дня и достаточная продолжительность сна — основа здоровья и полноценного развития дошкольника. Задача взрослых — создать стабильную, спокойную и организованную среду, где ребенок будет чувствовать себя уверенно, безопасно и комфортно. Это — залог успешного будущего каждого малыша. Правильная организация режима дня и сна у дошкольников является не только задачей дошкольного учреждения, но и важным элементом общего воспитания. Своевременное обучение детей следованию режиму помогает формированию у них ответственного отношения к своему здоровью, дисциплинированности и способности к самоорганизации. Комплексное взаимодействие педагогов и родителей позволяет обеспечить устойчивое следование распорядку, что благотворно сказывается на здоровье и развитии ребёнка.

Вывод. Формирование у детей дошкольного возраста привычки соблюдать режим дня и сна — важная педагогическая задача. Эффективными методами являются личный пример, игра, наглядность, повторение, художественное творчество и тесное взаимодействие с семьёй. Только через регулярную и целенаправленную работу можно заложить основы здорового образа жизни ребёнка на всю жизнь.

Список литературы:

1. Абанкина И. В. Основы дошкольной педагогики : учеб. пособие для вузов // И. В. Абанкина. — М. : Академия, 2020. — 256 с.
2. Белая К. Ю. Режим дня в детском саду и дома : метод. рекомендации для педагогов и родителей // К. Ю. Белая. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 64 с.
3. Васильева, М. А. Гигиена детей и подростков // М. А. Васильева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 368 с.
4. Виноградова Н. Ф. Формирование основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста / Н. Ф. Виноградова // Дошкольное воспитание. — 2020. — № 5. — С. 22–27.
5. Волосовец Ю. В. Гигиена детей дошкольного возраста // Ю. В. Волосовец, Н. А. Геппе. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 288 с.
6. Гордеева, Н. И. Педагогика дошкольного возраста // Н. И. Гордеева. — СПб.: Питер, 2020. — 304 с.
7. Давыдова И. В. Как приучить ребёнка к режиму дня // И. В. Давыдова. — СПб. : Питер, 2022. — 112 с.
8. Кабанова, Т. С. Организация режима дня в детском саду / Т. С. Кабанова. — М.: Просвещение, 2019. — 256 с.
9. Комарова Т. С. Организация режимных моментов в ДОУ / Т. С. Комарова // Воспитание и обучение детей. — 2021. — № 3. — С. 14–18.
10. Ланцова, Л. Н. Физиология и гигиена дошкольника // Л. Н. Ланцова. — М.: Академия, 2022. — 288 с.
11. Лыкова И. А. Здоровье дошкольника : диагностика, профилактика, развитие / И. А. Лыкова. — М. : Просвещение, 2020. — 144 с.
12. Санитарные правила и нормы № 0267-09. Гигиенические требования к условиям воспитания и обучения детей в дошкольных организациях. — Ташкент, 2023.
13. СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ. — Введ. 15.07.2013. — М. : Минюст России, 2013. — 24 с.
14. Смирнова Е. О. Психология дошкольника // Е. О. Смирнова. — М.: Мозаика-Синтез, 2018. — 208 с.
15. Филиппова Т. А. Детская психология сна // Т. А. Филиппова. — СПб. : Речь, 2020. — 136 с.
16. Шорыгина, Т. А. Сон и здоровье ребёнка // Т. А. Шорыгина. — Екатеринбург: Уральский педагогический университет, 2021. — 190 с.

Для цитирования: Шарипова Г.И. Режим дня и сна детей дошкольного возраста. методы обучения детей дошкольного возраста правильному режиму дня и сна // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 245–248. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16982321>